

OS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS DO SIMPLES NACIONAL NO COMÉRCIO LEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES NO CEARÁ

THE TAX BENEFITS OF SIMPLES NACIONAL IN THE LEGAL TRADE OF ARMS AND AMMUNITION IN CEARÁ

Antônio Fernandes Uchoa¹
Hamilton Gonçalves Sobreira²

Resumo: A presente pesquisa está relacionada ao comércio de armas de fogo e munições no Ceará, na condição de microempresa optante pelo Simples Nacional que é um regime tributário regido pela LC 123/2006, que tem a meta de garantir tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte que são optantes pelo regime, nas atividades de comércio, indústria e serviços. No entanto, muitos proprietários de microempresas sentem dificuldades na percepção dos benefícios gerados. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as vantagens e benefícios tributários do Simples Nacional na atividade de comércio legal de armas e munições no Ceará em relação ao Lucro Presumido. Quanto aos objetivos específicos, busca-se: 1). Descrever os conceitos e evolução do Simples Nacional focado nos benefícios. 2). Identificar os aspectos legais do Simples Nacional focado na sua carga tributária efetiva. 3). Analisar os impactos dos Tributos no Simples Nacional com relação ao Lucro Presumido. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, com estudo nos livros diversos e demais fontes de legislação tributária. Os resultados indicam que é vantagem optar pelo Simples Nacional até o faturamento mensal de R\$150.000,00 sendo necessária avaliação para valor superior. É vantagem também, quando se observa a quantidade de obrigações acessórias dispensadas com relação aos outros regimes. É importante informar que essa vantagem não encerra uma pesquisa, pois as alterações e os resultados são dinâmicos e vale muito a pena pesquisar e aprimorar sempre o que julgar necessário.

Palavras-chave: Simples Nacional, Lucro Presumido, Comércio de armas e munições, benefícios, LC 123/2006.

Abstract: This research is related to the trade of firearms and ammunition in Ceará, as a microenterprise opting for Simples Nacional, which is a tax regime governed by LC 123/2006, which aims to guarantee differentiated tax treatment for micro-enterprises and small companies that opt for the regime, in commerce, industry and services activities. However, many micro-business owners find it difficult to perceive the benefits generated. The general objective of this research is to analyze the advantages and tax benefits of Simples Nacional in the legal trade of weapons and ammunition in Ceará in relation to Presumptive Profit. As for the specific objectives, the aim is to: 1) Describe the concepts and evolution of Simples Nacional focused on benefits. 2) Identify the legal aspects of Simples Nacional focused on its effective tax burden. 3) Analyze the impacts of Taxes in Simples Nacional in relation to Presumed Profit. The methodology used was a bibliographical review, with study of various books and other sources of tax legislation. The results indicate that it is advantageous to opt for Simples Nacional up to monthly revenue of R\$150,000.00, requiring an assessment for a higher value. It is also an advantage when considering the number of additional obligations waived in relation to other regimes. It is important to note that this advantage does not end a search, as changes and results are dynamic and it is worth researching and always improving what you deem necessary.

Keywords: Simples Nacional, Presumed Profit, Arms and ammunition trade, benefits, LC 123/2006.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE, Email uchoa.simetria@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE, Email hamilton@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Simples Nacional, nome popular dado ao Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Sociais, criado pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que entrou em vigor no dia 01 de julho de 2007, foi instituído para reduzir a carga tributária das Micro empresas-me e Empresas de Pequeno Porte-EPP e que consiste num Regime de Tributação Diferenciado, favorecido, simplificado e unificado a ser dispensado à ME e à EPP no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Silva, 2013).

O Simples Nacional consiste em um sistema de desoneração tributária e simplificação de vários procedimentos. Em síntese, é a concentração num único recolhimento mensal do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), imposto sobre produtos industrializados (IPI), contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS), contribuição para PIS/PASEP, contribuição patronal previdenciária (CPP) – prevista no artigo 22 da Lei 8.212/91, salvo nos casos do artigo 18, § 5, alínea “c”, em nova redação dada a LC 123/06 (obras de engenharia civil em geral, serviços de paisagismo e decoração de interiores e serviços de vigilância limpeza ou conservação) –, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação (ICMS) e imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). (CONTEÚDO JURÍDICO, 2020).

A expectativa dos proprietários das microempresas e pequenas empresas é que os tributos e demais encargos sejam mínimos. O medo de perder o Simples Nacional é mais um problema que surge naturalmente aos empresários, que entendem ser desvantagem com relação a qualquer outro regime, ou possível Lucro Presumido, que seria o regime imediatamente seguinte. Mas essa dúvida ocorre de forma geral por parte dos médios e pequenos empresários do ramo do comércio varejista, lojas de perfumarias, comércio de fogos de artifícios e comércio de armas e munições, que são Produtos Controlados pelo Exército – PCE.

O maior nível de dúvida é apresentado pelos proprietários de lojas de armas de fogo e munições, uma atividade que teve crescimento no período de 2019 até 2022, onde microempresas pagam alto valor de tributos antecipados, especificamente, o ICMS nos postos de fiscalização da Sefaz no decorrer do seu ingresso no Ceará, vindo de outras Unidades da Federação. É diante deste contexto, que se questionam quais seriam os benefícios tributários do Simples Nacional no Comércio Legal de Armas e Munições no Ceará?

Diante da enorme abrangência do assunto, a pesquisa desse tema está limitada ao Anexo I do Simples Nacional, referente ao comércio. Os demais anexos referentes à indústria e serviços não serão partes nesta pesquisa.

Quando se menciona o “comércio legal” significa que seu funcionamento é de acordo com a Lei. É negócio lícito constituído nos trâmites legais para realização de atividades também legais. Dos muitos estudos existentes sobre os benefícios do Simples Nacional, nos mais diversos ramos de atividades econômicas desenvolvidas pelas pequenas empresas no Brasil, algumas atividades de forma específica, o comércio de armas e munições, ainda não foi contemplado com esse tipo de estudo no Ceará. Isso vai ocorrer agora e seu resultado poderá ser aproveitado para outros setores, além do ramo de armas e munições, tributadas de forma semelhante.

Por exemplo, a Lei Estadual 18.305/2023, que elevou a alíquota do ICMS na regra geral de 18% para 20% a partir de 01/01/2024, também atualizou as alíquotas específicas tipo Fogos de artifícios que têm 28% de ICMS e não tem FECOP; Fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria com 28% de alíquota mais 2% de FECOP gerando o total de 30%. O próprio ramo de armas e munições com 28% de alíquota mais 2% de FECOP somando 30% de Carga Tributária Efetiva; Bebidas alcoólicas com 28% de alíquota e mais 2% de FECOP (SIMTAX, 2024 online).

A importância dessa pesquisa é válida para a atividade do comércio de armas e munições, e vem apoiar o empresário no momento de iniciar seu empreendimento com mais informações específicas.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as vantagens e benefícios tributários do Simples Nacional na atividade de Comércio Legal de Armas e Munições no Ceará em comparação com Regime Tributário Lucro Presumido. Quanto aos objetivos específicos, buscase: 1). Descrever os conceitos e evolução do Simples Nacional com foco nos benefícios. 2). Identificar os aspectos legais do Simples Nacional com foco na sua carga tributária efetiva dos tributos. 3). Analisar os impactos dos Tributos no Simples Nacional em relação aos resultados do Lucro Presumido.

A pesquisa foi realizada com base na revisão bibliográfica da literatura técnica e da legislação tributária pertinente ao tema e outros artigos científicos encontrados no Google Acadêmico e normas jurídicas sobre o assunto. Houve uma abordagem metodológica no sentido

de encontrar a fonte da pesquisa, buscar e reservar para compilar, analisar e sintetizar informações coletadas nas publicações legais do tema em estudo.

2. A EVOLUÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

O Simples Nacional surgiu da necessidade de o sistema tributário nacional tornar eficazes os princípios constitucionais do favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte, da simplificação e da redução das obrigações dessas empresas e do tratamento jurídico diferenciado a elas, dispostos explicitamente no art.170, IX e art.179 da Constituição Federal. (NAYLOR, 2008).

A origem do atual Simples Nacional tem data em 1996, quando foi instituído o Simples Federal pela Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, dispondo sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, instituiu o sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e deu outras providências, em atendimento ao art. 170, IX e art.179 da Constituição Federal/1988, substituído em 2006, pela Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. (Brasil, 2006, online).

A atualização mais recente é a LC 155/2016, de 27/10/2016 em vigor desde 01/01/2018 sendo atualmente aplicada na declaração mensal do PGDASD com validade para todos os efeitos legais na escrituração fiscal das microempresas e pequenas empresas optantes.

2.1. Conceitos, Evolução e o Foco nos Benefícios.

Ao contrário do que afirmam os mais apressados, o Simples Nacional não é um sistema de imposto único nem uma etapa de migração para tal sistema. Trata-se, conforme analisado, de um regime de tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Alexandre, 2015, p 696).

De qualquer forma, ressalvadas situações bastante específicas, é possível definir o Simples Nacional como um regime jurídico simplificado e favorecido, tendente a reduzir a burocracia e a carga tributária a que estão submetidas as microempresas e empresas de pequeno porte do País. (Alexandre, 2015, p 696). A Empresa optante pelo Simples Nacional precisa obedecer a algumas regras para conseguir permanecer nesse regime, por exemplo, não pode realizar compras diversas que venham a aplicar mais de 80% das Receitas Financeiras ou ingresso de recursos e não pode constituir despesas que superem os 20% das Receitas, conforme será visto nos itens IX e X do artigo 29 da LC 123/2006.

i. Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, no seu artigo 29, itens IX e X, determinam dois motivos específicos de exclusão do Simples Nacional.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

1. - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
2. - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. (Brasil, 2006, online)

O dispositivo, no item IX, informa que se a despesa superar 20% das Receitas, a Empresa Optante do Simples Nacional, será excluída. No item X determina que se uma empresa optante pelo Simples Nacional faturar R\$100.000,00 não deve informar que comprou mais de R\$80.000,00.

A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, no Simples Nacional, a composição da carga tributária é unificada e contém os tributos de acordo com o art. 4º da Resolução 140/2018 onde informa que a opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na forma prevista nesta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo a legislação

específica de cada tributo, dos seguintes impostos e contribuições, ressalvados o disposto no art. 5º deste dispositivo.

(BRASIL, 2018)

- I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- II - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- V - Contribuição para o PIS/Pasep;
- VI - Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). (Brasil, 2018, online).

No Portal Âmbito Jurídico, um portal jurídico tributário na internet, consta as vantagens [...] do Simples Nacional que são as seguintes:

A opção da empresa pelo Simples Nacional implica uma série de benefícios tributários, o que induz a inserção de um grande contingente de empresas que estão na informalidade na vida legal no âmbito das administrações tributárias, o que lhe acarreta melhorias de competitividade e facilidades de condições de existência mercadológica.

Com efeito, dentre outros benefícios, destacamos:

- a) Tributação com alíquotas mais favorecidas e progressivas, de acordo com a receita bruta auferida e a natureza da atividade;
- b) Recolhimento unificado de vários tributos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, Contribuição previdenciária patronal), pagos em um único documento de arrecadação, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), sem a necessidade de vários cálculos e diferentes vencimentos;
- c) Cálculo simplificado, on line, o Programa Gerador do DAS- Declaratório (PGDAS-D);
- d) Possibilidade de se oferecer as receitas à tributação pelo regime de caixa (à medida que se recebe) ou pelo regime de competência; e) Único recolhimento no dia 20 (vinte) de cada mês;
- f) Simplificação e redução de várias obrigações acessórias, como, por exemplo, a não apresentação da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais, da escrituração contábil digital (ECD) e da escrituração fiscal digital (ECF), relativamente aos períodos abrangidos por esse sistema;
- g) Facilidade no atendimento da legislação tributária, previdenciária e trabalhista;

- h) Dispensa do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de serviço social autônomo, o Sistema 5S (SENAC,SESI,SESC,SENAR, SENAI) e também para o INCRA, a contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e salário educação;
- i) Isenção do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário dos valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da ME ou EPP, obedecidos determinados limites. (ÂMBITO JURÍDICO, 2017, online)

As vantagens mencionadas são reais e facilmente constatadas na realidade dessas microempresas. Muitas obrigações acessórias exigidas para os demais regimes tributários não são exigidas no Simples Nacional. Isso torna o trabalho dos contadores um pouco mais simples. Mas não reduz as responsabilidades, pois o Simples Nacional na prática não é tão simples. Não há cobrança para outras entidades. A não exigência de DCTF, ECF, ECD já significa muita vantagem. Representa redução de riscos de atrasos e pagamentos de multas e também redução nos valores cobrados pelos Escritórios de Contabilidade.

2.2.Aspectos Legais e o Foco na Carga Tributária Efetiva

Segundo SABBAG (2018 p. 563), as contribuições devem ser instituídas, como regra, por lei ordinária. Em termos práticos, não se pode admitir, por exemplo, uma majoração de contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) por meio de um decreto presidencial. Estamos aqui, diante do princípio da legalidade tributária.

Segundo a visão de MACHADO (2015 p. 328), tratando-se de empresa de pequena expressão econômica, a legislação estabelece tratamento diferenciado, com o qual ficam desobrigadas de manter escrituração contábil. Esse tratamento diferenciado pode ser considerado hoje, uma imposição do art 145, §1º da CF/88 que determina a observância ao princípio da capacidade econômica e ninguém de bom senso poderá negar que uma microempresa tem capacidade econômica quase nula.

O Simples Nacional foi reestruturado significativamente pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. Sua regulamentação é realizada por meio de resoluções emitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, cuja composição é de quatro representantes da Secretaria da Receita Federal, dois dos estados e mais dois dos municípios, sob a presidência de um representante federal.

2.2.1. opção é anual e irretroatável durante o ano-calendário; se a ME ou EPP já estiver em atividade, a solicitação de opção poderá ser feita sempre durante o mês de janeiro

de cada ano, até o seu último dia útil. A opção, se deferida, terá efeito retroativo a 1º de janeiro. (ACUÑA, 2023).

Os Tributos no Simples Nacional, na atividade comércio é com base no Anexo I, e começa com a menor alíquota de 4,00% e vai até 19,00% de alíquota nominal, porém a alíquota efetiva é menor e pode ser determinada com a seguinte fórmula: RBT12 – Receita Bruta Total dos últimos 12 meses, que será considerada R\$ 1.800.000,00 que se encontra na 4ª faixa do Anexo I, cuja alíquota nominal é 10,70%. O valor a deduzir na mesma faixa, é R\$ 22.500,00 e RPA – Receita do Período de Apuração ou a Receita da Competência é R\$150.000,00 com o seguinte resumo da fórmula que consta no próprio Anexo I do Simples Nacional:

$$(((RBT12 \times \text{Alíquota}) - \text{Valor a deduzir}) / RBT12) \times \text{Alíquota Nominal} = \text{Alíq Efetiva \%}$$
 Assim, com essas informações, tudo para um cálculo de alíquota efetiva e também do imposto básico, caso não aja monofásico de PIS e COFINS e nem ST do ICMS. Neste exemplo da fórmula, se faz necessário encontrar a alíquota efetiva. O Valor do conjunto de tributos, unificados no DAS tem como base a Receita Bruta do Período de Apuração, 01/2024; 02/2024 e 03/2024.

Alíquota Efetiva = $((1.800.000,00 \times 10,70\%) - 22.500,00) = 192.500,00 - 22.500,00 = 170.100,00 / 1.800.000,00 = 0,0945 = 9,45\%$ (Alíquota Efetiva). O valor do DAS é

$9,45\% \times 150.000,00$. O Valor no DAS é R\$ 14.175,00. Neste caso aqui, o valor do ICMS que consta no DAS é $0,03165750 \times 150.000,00 = R\$ 4.748,63$ ou simplesmente os 33,50% da repartição $R\$ 14.175,00 \times 33,50\% = R\$ 4.748,63$. O fundamento está nas duas tabelas seguintes.

Tabela A - O Anexo I – Comércio

ANEXO A - COMÉRCIO - LC 123/2006									
ALÍQUOTAS E PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL NA 4ª FAIXA									
FAIXA DE RECEITA	RECEITA BRUTA (R\$)	ALÍQUOTA NOMINAL	VALOR A DEDUZIR (R\$)	REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS (%)					
				IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS	ICMS (*)
1ª FAIXA	Até 180.000,00	4,00%	-	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2ª FAIXA	De 180.000,01 a 360.000,00	7,30%	5.940,00	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3ª FAIXA	De 360.000,01 a 720.000,00	9,50%	13.860,00	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4ª FAIXA	De 720.000,01 a 1.800.000,00	10,70%	22.500,00	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5ª FAIXA	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,30%	87.300,00	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%

6ª FAIXA	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	19,00%	378.000,00	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	–
(*) Com relação ao ICMS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue: $\{[(RBT12 \times 14,30\%) - R\$ 87.300,00]/RBT12\} \times 33,50\%$									
Fonte: Anexo I e Informações da LC 123/2006 com adaptação na estrutura em planilha									

Nesta Tabela “A” está o Anexo I do Simples Nacional integrante da LC 123/2006 e suas atualizações até a LC 155/2016 em vigor desde 01/01/2018, com sua estrutura adaptada sem qualquer alteração dos valores. Serve para localizar a faixa de faturamento correspondente aos últimos 12 meses acumulados de receita bruta. Serve também para indicar a alíquota efetiva da faixa de faturamento e o valor a ser descontado na determinação da alíquota tributária efetiva. E por fim, serve ainda, para informar o índice percentual de cada tipo de tributo na composição do Documento de Arrecadação do Simples – DAS e como determina o art. 18, I, II e III da LC 155/2016 em vigor desde 01/01/2018.

Tabela B – Cálculo da alíquota tributária efetiva

PARA MELHOR COMPREENDER COM BASE NA 4ª FAIXA			
O limite superior da 4ª faixa é R\$ 1.800.000,00. Então para qualquer faturamento/mês de R\$ 150.000,00 Até R\$ 300.000,00 será na 5ª Faixa.			
Receita Bruta nos últimos 12 meses	RBT12 R\$	1.800.000,00	
Alíquota nominal da 4ª faixa	10,70%	192.600,00	$\{[(1.800.000,00 \times 10,70\%) - 22.500,00] / 1.800.000,00\} \times 33,50\%$
Valor a deduzir na 4ª faixa	VD R\$	22.500,00	$\{[192.600,00 - 22.500,00] / 1.800.000,00\} \times 33,50\%$
Participação do ICMS na 4ª faixa	ICMS	33,50%	$\{170.100,00 / 1.800.000,00\} = 0,0945 = \mathbf{9,45\% \text{ Aliq Efetiva}}$
Receita Bruta do período apuração	RPA R\$	150.000,00	$0,0945 \times 33,50\% = 0,03165750 = \mathbf{Aliq Efetiva ICMS}$
Alíquota efetiva para o valor do DAS R\$	Aliq Efetiva (%)	(?) 9,45%	$0,0945 \times 33,50\% = \mathbf{3,165750\% (Alíquota efetiva ICMS)}$
Valor do DAS do Mês com o ICMS R\$		14.175,00	$\mathbf{ICMS} \text{ DAS R\$} = 150.000,00 \times 0,0945\% = \text{R\$ } 14.175,00$
Valor do ICMS no DAS R\$(0,03165750 x R\$ 150.000,00)		R\$ 4.748,63	$\mathbf{ICMS NO DAS R\$ } 0,03165750 \times 150.000,00 = \mathbf{R\$ 4.748,63}$
Empresa do Simples Nacional (SN) ao superar R\$ 3.600.000,00 por ano, DEVE calcular o ICMS pelo regime normal débitos - créditos. O demais, no SN.			
Fonte: Anexo I e Informações da LC 123/2006 com adaptação na estrutura em planilha			

A Tabela “B” serve para explicar o cálculo da alíquota efetiva e do valor do DAS, com base em R\$ 150.000,00 que resultou na alíquota efetiva de 9,45%. O faturamento mensal de R\$ 60.000,01 até R\$ 150.000,00 conduz ao ponto de partida do cálculo para 4ª faixa com alíquota nominal de 10,70%, e no decorrer dessa escala de faturamento, a alíquota efetiva será crescente, diretamente proporcional. **Exemplo:** $12 \times 60.000,01 = 720.000,12 \times 10,70\% = 77.040,01 - 22.500,00 = 54.540,01 / 720.000,12 = 0,075750 = 7,5750\%$. Alíquota Tributária Efetiva em

7,5750%. Então $7,5750\% \times 60.000,01 = 4.545,00$ que é o valor do DAS. Esse valor é o 100% da composição do DAS. Então, sigam na Tabela "A" Repartição: IRPJ 5,50% = R\$ 249,98; CSLL 3,50% = R\$ 159,08; COFINS 12,74% = R\$ 579,03; PIS 2,76% = R\$ 125,44; CPP/INSS 42,00% = R\$ 1.908,90 e ICMS 33,50% = R\$ 1.522,57. A soma vai fechar os R\$ 5.545,00 do DAS. A partir desse ponto, são possíveis diversas análises, tipo a soma de IRPJ+CSLL+PIS+COFINS = R\$ 1.113,53 = 1,86% do faturamento. No Lucro Presumido seria 5,93%. O ICMS de R\$ 1.522,57 = 2,5376% do faturamento. No Lucro Presumido seria 28,00%. A CPP/INSS de R\$ 1.908,90 = 3,1815% é o valor no Simples Nacional, independentemente de ter 0(zero) ou 5(cinco) empregados. No Lucro Presumido, esse valor de INSS R\$ 1.908,90 seria a contribuição INSS Empresa corresponde a uma folha de pagamento no valor de R\$ 7.398,84 ou aproximadamente cinco empregados.

2.3 Os Impactos dos Tributos e Limites do Faturamento.

O art. 13-A e 20 da LC 155/2016 determina que o limite nacional de faturamento a partir de 01/01/2018 é R\$ 4.800.000,00, no entanto, existe o sublimite que é R\$ 3.600.000,00 para os Estados. Quando uma empresa superar esse limite estadual, poderá continuar no Simples Nacional na esfera da União, porém ao nível estadual, a partir do mês seguinte a tributação segue em Regime Normal de apuração do ICMS, e no nível municipal, o ISS é recolhido fora do Simples Nacional.

Art. 13-A. Para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o limite máximo de que trata o inciso II do caput do art. 3º será de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), observado o disposto nos §§ 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo, nos §§ 17 e 17-A do art. 18 e no § 4º do art. 19." (NR) "Art. 20. § 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se refere o caput e o § 4º do art. 19 estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da Federação que os houver adotado, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3º. (Brasil, 2006).

Na empresa optante pelo Simples Nacional, no primeiro mês de faturamento, fica definido o faturamento acumulado dos os timos 12 meses, ou seja, a RBT12 que é R\$ 150.000,00 x 12 meses = R\$ 1.800.000,00 o que posiciona a base de cálculo na 4ª faixa com alíquota nominal de 10,70% e após outros procedimentos, se encontra a alíquota efetiva de 9,45%.

No Simples Nacional a composição do DAS aparece com 33,50% da repartição dos tributos em valor de ICMS que será pago novamente. Isso representa $9,45\% \times 33,50\% = 3,16\%$ x 125.000,00 = R\$ 3.950,00 de novo valor de ICMS, o que aparentemente poderia ser contraditório no regime que concede vantagem e benefício fiscal, mas faz parte da LC 123/2006, pois a empresa optante pelo Simples Nacional não tem direito ao crédito do ICMS.

3 LUCRO PRESUMIDO PARA UMA BASE COMPARATIVA

A Lei 9.430 do dia 27 de dezembro de 1996 estabelece com será o Lucro Presumido a partir de 01/01/1997, o Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei. Esta mesma Lei, nos artigos 25 e 26 define como será o Lucro Presumido.

Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas:

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº

9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que trata o art. 1º, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos; e (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)

II - Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)

Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.

§ 1º A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.

§ 2º A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.

§ 3º A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.

§ 4º A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário. (BRASIL, 1996).

A base de cálculo do imposto e do adicional, decorrente da receita bruta, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração, obedecidas as demais disposições (Lei 9.249/1995, artigo 15; e Lei 9.430/1996, artigos 1º e 25, inciso I). De acordo com a tabela do governo federal, o comércio em geral, inclusive de armas e munições, a alíquota é de 15% para IRPJ e de 9% para CSLL no Lucro Presumido. Existem duas formas de calcular. A primeira é aplicar a alíquota de presunção de lucro no comércio que é 8,00% para IRPJ e de 12,00% para CSLL. Após esse cálculo, se multiplica essa base de cálculo, que é o lucro presumido, por 15% para encontrar o valor do IRPJ e por 9,00% para encontrar o valor da CSLL. A segunda forma de calcular é fazer 8,00% de presunção, multiplicado por 15,00% de imposto para IRPJ e a presunção de 12,00% para CSLL multiplicado por 9,00% de alíquota. Dessa forma, $8\% \times 15\% = 1,20\%$ para aplicar direto sobre o faturamento e encontrar o valor do IRPJ. E $12\% \times 9\% = 1,08\%$ para determinar o valor da CSLL também sobre o faturamento bruto de 1,20% para o IRPJ e de 1,08% para a CSLL, diretamente sobre o faturamento mensal das empresas industriais e comerciais. O pagamento do IRPJ e da CSLL é trimestral. (Brasil, 1996)

O Regime de Lucro Presumido tem abrangência federal. É a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o lucro líquido - CSLL, é resultante da aplicação de um percentual de presunção já predeterminado em lei para a obtenção da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou seja, o Lucro Presumido. (BRASIL, 1996).

Para melhorar a explicação do Lucro Presumido, consta um exemplo prático. É importante informar que uma empresa neste regime de tributação que fatura R\$ 150.000,00 por mês tem presunção de Lucro de 8% ou R\$ 12.000,00 para a base de cálculo IRPJ e presunção de lucro de 12% ou R\$ 18.000,00 para base de cálculo da CSLL. O exemplo considera as informações e cálculos das Tabelas “C” e “D” que serão apresentadas a seguir.

Tabela C - O Cálculo do IRPJ no Lucro Presumido

LUCRO PRESUMIDO - LP - IRPJ 2089 - TRIM 01				
DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	TOTAL
RECEITA BRUTA (R\$)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
(-) DEVOLUÇÕES (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA (R\$)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO (%)	8,00	8,00	8,00	8,00
VALOR DA BASE DE CÁLCULO (R\$)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
OUTRAS RECEITAS (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA BASE DE CÁLCULO (R\$)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
ADICIONAL (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUNDA BASE DE CÁLCULO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ ADICIONAL SOBRE SEGUNDA BASE (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IRPJ ADICIONAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ NORMAL SOBRE PRIMEIRA BASE (%)	15,00	15,00	15,00	15,00
VALOR DO IRPJ NORMAL (R\$)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
VALOR DO IRPJ GERAL (R\$)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00

Fonte: Simetria Contabilidade

Na tabela C, o cálculo do IRPJ é 1,20% x O faturamento bruto. Ou a presunção de lucro que é 8% x o faturamento x os 15% que é a alíquota do IRPJ.

Tabela D - Cálculo da Contribuição Social no Lucro Presumido - CSLL 2372

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL (TRIM 01)				
DISCRIMINAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TRIM 01
RECEITA BRUTA (R\$)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
DEVOLUÇÕES (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA (R\$)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
PRIMEIRA BASE DE CÁLCULO (R\$)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
OUTRAS RECEITAS (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO TOTAL (R\$)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
CSLL (%)	9,00	9,00	9,00	9,00
VALOR DA CSLL (R\$)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	4.860,00

Fonte: Simetria Contabilidade

Nesta Tabela D consta o cálculo da Contribuição Social – CSLL que é R\$ 150.000,00 x 12% x 9% ou simplesmente Faturamento x 1,08%

O Valor igual em cada mês de janeiro a março tem objetivo de padronizar o parâmetro de avaliação e comparação com a 4ª faixa do Simples Nacional, conforme seu Anexo I –

Comércio. Para determinar a presunção do Lucro que é a base para IRPJ e CSLL, as alíquotas são 8,00% e 12,00% respectivamente.

Tabela E - Cálculo do PIS e COFINS sem monofase				
PIS (0,65%) E COFINS(3,00%) - TRIMESTRE 01				
RECEITA BRUTA R\$	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
MONOFÁSICO LEI 10147 / 2000 E 10548 / 2002 (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCLUIR ICMS DA BASE DE CALCULO PIS E COFINS R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR BASE DE CALCULO PIS/COFINS R\$	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
PIS 0,65% 8109	975,00	975,00	975,00	2.925,00
COFINS 3,00% 2172	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00

Fonte: Simetria Contabilidade

Na Tabela “E”, a alíquota para o PIS é 0,65% e para COFINS 3,00%, de acordo com a Lei 9.718 de 27/11/1998. O sistema é cumulativo para o Lucro Presumido.

Tabela F composição tributos no Lucro Presumido				
OS VALORES DOS TRIBUTOS E ENCARGOS NO LUCRO PRESUMIDO				
TIPO TRIBUTOS / IMPOSTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TRIMESTRE
IRPJ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
CSLL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	4.860,00
COFINS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
PIS	975,00	975,00	975,00	2.925,00
ICMS RETIDO NA COMPRA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
ICMS 1023 PAGO ANTECIPADO	21.300,00	21.300,00	21.300,00	63.900,00
ICMS 1015 PAGO APURAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
INSS PATRONAL	2.232,00	2.232,00	2.232,00	6.696,00
TOTAL DOS TRIBUTOS R\$	46.127,00	46.127,00	46.127,00	138.381,00

Fonte: Simetria Contabilidade

Nesta Tabela “F”, após uma simulação com os dados iniciais e outras informações com valor da folha de pagamento e encargos, foi encontrado que o valor dos tributos e encargos no Lucro Presumido é R\$ 46.127,00 por mês.

A SOMA GERAL DOS TRIBUTOS SN PAGOS NO				
IRPJ	779,63	779,63	779,63	2.338,89
CSLL	496,13	496,13	496,13	1.488,39
COFINS	1.805,90	1.805,90	1.805,90	5.417,70
PIS	391,23	391,23	391,23	1.173,69
ICMS RETIDO NA COMPRA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
ICMS 1023 PAGO ANTECIPADO	21.300,00	21.300,00	21.300,00	63.900,00
ICMS 1015 PAGO APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS PAGO NO DAS	4.748,63	4.748,63	4.748,63	14.245,89
INSS PATRONAL/PPP	5.953,50	5.953,50	5.953,50	17.860,50
TOTAL DOS TRIBUTOS R\$	42.175,02	42.175,02	42.175,02	126.525,06

Fonte: Simetria Contabilidade

Nesta Tabela “G”, considerando os mesmos parâmetros para o Simples Nacional, o valor geral dos tributos por mês é R\$ 42.175,02. Existe aqui uma redução de 9,37% com relação ao Lucro Presumido. No final de cada mês, essa diferença poderá permanecer ou variar, porque é dependente da eficiência nos procedimentos da empresa.

3.1 O ICMS No Comércio de Armas e Munições.

A Carga Tributária Efetiva de ICMS é 30%, considerando a alíquota de 28% e 2% de FECOP, conforme o Decreto 18.305/2023 do Estado do Ceará. Mas a situação aqui é diferente do Simples Nacional, pois a empresa tem direito ao Crédito do ICMS destacado na NFe emitida pelo Fornecedor de outra Unidade da Federação e paga o ICMS antecipado que se configura o Diferencial de Alíquota o conhecido DIFAL. Isso quer dizer que se a empresa comprar R\$ 100.000,00 em mercadorias do Estado de São Paulo, por exemplo, de mercadoria brasileira a NFe faz retenção de 7% no valor de R\$ 7.000,00 para o Estado de origem e ao dá entrada no Ceará, a empresa paga 21% no valor de R\$ 21.000,00 de ICMS antecipado e mais R\$ 2.000,00 do FECOP.

Quando a empresa vender essa mesma mercadoria aqui no Estado do Ceará, vai pagar 28,00% do faturamento. Considerando uma venda de R\$ 125.000,00 para 100% dessa compra, o ICMS será 28% e R\$ 35.000,00 e tem direito de abater os R\$ 7.000,00 do Destaque e mais os R\$ 21.000,00 do Antecipado (sem considerar frete, mas existe o frete) o ICMS a recolher será R\$ 35.000,00 – R\$ 28.000,00 = R\$

7.000,00. Porém, se não vender toda mercadoria, por exemplo, vendeu R\$ 80.000,00 vai gerar débito de R\$ 22.400,00 – R\$ 28.000,00 de crédito, terá saldo de R\$5.600,00 para o mês seguinte e será aplicado nas próximas operações de débito – crédito. Se a mercadorias tiver origem estrangeira, a alíquota de destaque é 4% e o valor é R\$ 4.000,00 e assim, a empresa aqui no Ceará terá que pagar mais R\$24.000,00 de ICMS 1023 antecipado e mais R\$ 2.000,00 de FECOP.

O código de receita 1023 refere-se ao recolhimento do ICMS Antecipado, devidamente regulamentado no artigo 767 do Decreto nº 24.569/97, com redação in Art. 767. Às mercadorias procedentes de outra unidade federada ficam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS sobre a saída subsequente” (TAX PRÁTICO, 2020, online

O ICMS Antecipado recolhido no DAE receita 1023, na ocasião da entrada da mercadoria no Ceará, é usado na condição de crédito para reduzir o débito no ICMS 1015 apuração mensal. O valor destacado na NFe do vendedor, também serve de crédito para o comprador e será aproveitado no momento de calcular o seu ICMS a recolher.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, no decorrer do seu desenvolvimento, veio permitir possibilidade de melhor avaliação e maior compreensão de que um problema, mesmo específico como é o caso do tema deste artigo, nunca é tão fácil de ser respondido como se imagina ou como se imaginava na posição inicial. A sua grande importância é que o toque nesse tema chegou para alertar a necessidade de mais pesquisas, mais observação e maior intimidade com o tributo chamado ICMS, pois a sua complexidade é mais desafiante que qualquer outro tributo vinculado aos dois regimes pesquisados.

O resultado desta pesquisa é bastante esclarecedor e estimulante para novas pesquisas relacionadas ao tema. No início surgiu a ideia de que o Simples Nacional seria mais interessante que o Lucro Presumido, mas não existia uma clareza nessa suposição. Essa

afirmação depende de pesquisa. Então a pesquisa foi feita e a resposta está apresentada. Mas a resposta é limitada ao tema e ao valor do movimento avaliado, ou seja, até o limite do valor avaliado. Para superar esse limite, se faz necessária uma nova avaliação para confirmar as possibilidades de manutenção dos resultados e geração de novos resultados.

Considerando um movimento de R\$ 150.000,00 por mês durante os 12 meses de um exercício fiscal, numa atividade que não há substituição tributária do ICMS e que não há PIS e COFINS monofásico, que é o caso do comércio de armas e munições no Estado do Ceará foi encontrada uma vantagem de 9,37% na manutenção do Simples Nacional sobre o Lucro Presumido. Isso quer dizer que uma pequena empresa que vende armas e munições no Ceará, com uma folha de pagamento de R\$9.000,00 e faturamento de R\$ 150.000,00 por mês, pode optar com segurança pelo Simples Nacional, mesmo não tendo direito ao crédito de ICMS.

Para chegar ao ponto de conclusão, com base nas tabelas A, B, C, D, E e F, foram fundamentais para simulações reais do movimento da empresa. Uma série de perguntas pode contar com respostas contidas nas tabelas supramencionadas. Por exemplo, quanto custa o INSS pago pela empresa? – No Simples Nacional custa R\$ 5.953,50 mesmo que o valor da folha seja R\$ 0,00 (zero) No lucro presumido, o INSS custa R\$ 2.232,00 e está vinculado diretamente proporcional ao valor da Folha de Pagamento. O valor do INSS no Simples Nacional (R\$ 5.963,50), aqui é superior ao valor do INSS no Lucro Presumido (R\$ 2.232,00), em 166,73% mas não é este item, de forma isolada que determina a vantagem ou a desvantagem. Quanto custa IRPJ+CSLL+PIS+COFINS no Simples Nacional R\$ 3.472,89 e R\$ 8.895,00 no Lucro Presumido. Neste item, o custo no Lucro Presumido é superior em 156,12%, mas também não é apenas isso que define vantagem ou desvantagem. Isso vem confirmar que os demais itens devem ser avaliados. Na situação geral, o total dos tributos no Simples Nacional foi R\$ 42.175,02 e R\$ 46.127,00 no Lucro Presumido. Portanto, vantagem de 9,37% para o Simples Nacional. No exemplo apresentado na Tabela B, com faturamento mensal de R\$ 60.000,01 no primeiro mês, se verifica avaliações distintas por tipo de tributo e a vantagem está no Simples Nacional. Pois no primeiro mês, cada valor mensal gera uma alíquota efetiva diferente, porque a RBT12 faz parte da fórmula e ela é 12 x o primeiro faturamento.

Tabela H – O resultado Lucro Presumido x Simples Nacional RB R\$ 150.000,00

COMPARATIVO LP XN			
REGIME TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL	LP-SN
VENDAS / MÊS		150.000,00	0,00
IRPJ		779,63	1.020,37
CSLL		496,13	1.123,87
COFINS	4.500,00	1.805,90	2.694,10
PIS	975,00	391,23	583,77
ICMS NA COMPRA	6.700,00	6.700,00	0,00
ICMS ANTECIPADO 1023	21.300,00	21.300,00	0,00
ICMS 1015 PAGO APURAÇÃO	7.000,00	4.748,63	2.251,37
INSS PATRONAL/ CPP	2.232,00	5.953,50	-3.721,50
TOTAL DOS TRIBUTOS R\$	46.127,00	42.175,02	3.951,98
Vantagem do Simples Nacional			9,37%

Fonte: Simetria Contabilidade

**LUCRO
PRESUMIDO**

150.000,00

1.800,00

1.620,00

Observando essa Tabela H, no INSS contribuição patronal ocorre no Simples Nacional mesmo que a quantidade de empregados seja 0(zero). Neste exemplo, o excesso é R\$ 3.721,50 com relação ao Lucro Presumido e mesmo assim ainda é vantagem no total geral.

É de grande importância nas próximas pesquisas, avaliar até que nível de incidência a folha de pagamento impacta no resultado de forma positiva ou negativa, pois a possibilidade do valor do INSS Empresa e o valor da folha decidir essa questão é um fator muito forte. Mas isso também depende do valor do faturamento. Portanto, é possível concluir a grande importância desta pesquisa também para outros setores próximos, tipo atividade comercial de fogos de artifícios, rodas esportivas de automóveis, asas-deltas, embarcações esportivas, jet-skis e suas partes e peças, pois as alíquotas de ICMS estão na mesma faixa de 28% até 30%. E quanto aos benefícios do Simples Nacional, eles existem até certo ponto e também são contraditórios em algumas situações no ICMS, quando exige pagamento mesmo depois do pagamento do tributo antecipado. Mas é o que consta na Lei estadual. A conclusão é que apesar desse tipo de ocorrência, o Simples Nacional ainda é a melhor opção nas condições da pesquisa aqui realizada.

REFERÊNCIAS

ACUÑA, Benjamim Cristobal Mardine; SILVA, Fábio Pereira (Org.); PINTO, Alexandre Evaristo (Org.); PITMAN, Arthur Leite da Cruz (Org.). Gestão de Tributos no Regime do Simples Nacional. Rio de Janeiro-RJ: Grupo Gen - Editora Atlas, 2023.

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 9. ed. São Paulo-SP: Editora Método Ltda, 2015. p. 696.

ÂMBITO JURÍDICO. Portal jurídico na internet. Disponível em:

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/simples-nacional-atributacao-da-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte/>. Acesso em: 25 maio 2024.

<https://ambitojuridico.com.br/simples-nacional-a-tributacao-da-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte/>. Acesso em: 04 dez. 2024.

BRASIL. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração dos impostos sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>.

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm. Acesso em: 25 maio 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes pelo Simples Nacional. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=92278>.

BRASIL. Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. Dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=92278>. Acesso em: 25 maio 2024.

CEARÁ. Lei Ordinária nº 18.305, de fevereiro de 2023. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/ce/lei-ordinaria-n-18305-2023-ceara>. Acesso em: 04 dez. 2024.

CONTEÚDO JURÍDICO. Portal jurídico na internet. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/55112/o-tratamento-diferenciado-concedido-s-micro-e-pequenas-empresas-e-aos-microempreendedores-individuais-no-ordenamento-juridico-brasileiro>. Acesso em: 04 dez. 2024.

DUARTE, Francisco Leite. Simples Nacional: a tributação da microempresa e empresas de pequeno porte. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19290&revista_caderno=26. Acesso em: 25 maio 2024.

JUNIOR, Joaquim Martins. Como escrever trabalhos de conclusão de curso – Instruções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 9. ed. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2015.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed. São Paulo-SP: Malheiros Editores, 2015. p. 328.

NAYLOR, Carlos Mauro. Fundamentos Constitucionais do Simples Nacional. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11529>. Acesso em: 25 maio 2024.

PORTAL TRIBUTÁRIO. Portal jurídico/tributário na internet. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/IRPJ>. Acesso em: 03 dez. 2024.

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 10. ed. São Paulo-SP: Saraiva Educação, 2018. p. 563.

SILVA, Ana Lúcia Guimarães; TEIXEIRA, José Roberto Pimentel; MARTINS, Floriano José. (Elaboração). Simples Nacional. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. Brasília: ANFIP, 2012. Disponível em: <Downloads/20130313131402_Simples-Nacional_13-03-2013_Livro-SimplesNacional%20(1).pdf>. Acesso em: 25 maio 2024.

SIMTAX. Portal jurídico/tributário na internet. Disponível em: <simtax.com.br/tabela-de-ICMS-ceara-atualizada/>. Acesso em: 03 dez. 2024.

TAX PRÁTICO. Portal jurídico e tributário. Disponível em: https://www.taxpratico.com.br/media/TAX_2020/ESTADUAL/DECRETOS/24.569_1997.pdf. Acesso em: 04 dez. 2024.